

УДК 94(47).048+568.9
DOI 10.5281/zenodo.17952613
Научная статья

ЦИФРОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И 3D-ПЕЧАТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОССОЗДАНИЯ ПЕРВОГО НЕРЧИНСКОГО ОСТРОГА XVII ВЕКА

DIGITAL RECONSTRUCTION AND 3D PRINTING AS A TOOL FOR RECREATING THE FIRST NERCHINSK OSTROG OF THE 17TH CENTURY

БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,
Амурский государственный университет.

BELYAYEV VLADISLAV IGOREVICH,
Amur State University.

В статье рассматриваются этапы 3D-реконструкции первого Нерчинского острога 1658 года с целью создания физической 3D-печатной модели исторического укрепления. Основное внимание уделено методологии подготовки модели к печати: от историко-картографического анализа до параметрического 3D-моделирования и оптимизации для FDM-печати (сегментация, соединения, допуски). Приводятся технические решения по сегментации модели, выбору масштаба и учёту конструктивных ограничений печатных материалов. Результаты исследования демонстрируют, как виртуальные реконструкции могут быть переведены в материальные объекты для музейной и образовательной практики.

This article examines the stages of a 3D reconstruction of the first Nerchinsk fort from 1658, with the goal of creating a physical 3D printed model of the historical fortification. The main focus is on the methodology of preparing the model for printing: from historical and cartographic analysis to parametric 3D modeling and optimization for FDM printing (segmentation, connections, tolerances). Technical solutions for model segmentation, scale selection, and consideration of the design limitations of printed materials are presented. The results of the study demonstrate how virtual reconstructions can be translated into tangible objects for museum and educational use.

Ключевые слова: *Нерчинский острог, Забайкалье, локализация, картография, 3D-моделирование, 3D-печать, FDM, макет.*

Key words: *Nerchinsk ostrog, Transbaikalia, localization, cartography, 3D modeling, 3D printing, FDM, scale model.*

Актуальность исследования заключается в необходимости наглядных и доступных форм сохранения утраченного историко-культурного наследия с применением цифровых и производственных технологий. Среди таких подходов особое место занимает сочетание виртуальной 3D-реконструкции и последующей 3D-печати, позволяющее перевести научные гипотезы в физические экспонаты.

Первый Нерчинский острог, основанный в 1658 году на реке Шилке, был ключевым пунктом русского присутствия в Забайкалье, но не сохранился. Его точное расположение и облик долгое время оставались неизвестными. В условиях отсутствия материальных остатков реконструкция с опорой на картографические источники, исторические аналогии и 3D-

моделирование становится важным инструментом научного анализа и музейной репрезентации. В особенности это актуально при использовании технологии FDM-печати для создания масштабных макетов, доступных для образовательных и выставочных целей.

Таким образом, проект 3D-реконструкции и печати модели первого Нерчинского острога демонстрирует потенциал цифровых гуманитарных технологий в решении задач локальной истории, популяризации археографии и сохранения памяти о пограничных крепостях XVII века [3].

Источниковая база по истории Нерчинского острога обширна, однако многие сведения носят фрагментарный характер. Архивные документы о сооружении, перестройке и переносе острога были введены в научный оборот ещё в дореволюционный и советский периоды. А. Р. Артемьев подробно описал хронику развития укрепления, что ценно для локализации объекта. Археогеофизическая разведка на предполагаемом месте в с. Михайловка подтвердила наличие культурного слоя, требующего дальнейшего изучения [1; 5].

В последние годы тема реконструкции сибирских острогов получила развитие благодаря применению цифровых методов. Виртуальные реконструкции Албазинского и Илимского острогов показали эффективность совмещения исторических карт, археологических данных и 3D-моделирования. Работы под руководством А. Ю. Лохова и В. И. Трухина обосновали методику многослойного сопоставления источников и использования параметрических аналогов для восстановления структуры утраченных укреплений [7; 8].

При этом аспект 3D-печати как средства реализации виртуальных моделей в физическом формате в существующей научной литературе практически не раскрыт. Вопросы подготовки цифровых реконструкций к FDM-печати, масштабированию, выбору материалов и конструктивных решений остаются на периферии внимания. Настоящее исследование восполняет этот пробел, сочетая реконструктивные методики с технологиями цифрового макетирования, что особенно важно для музейной и образовательной среды.

Несмотря на наличие летописных упоминаний, отчетов воевод и старинных карт, образ первого Нерчинского острога остаётся неясным [6; 9]. До недавнего времени не существовало точных, научно подтверждённых данных о его местоположении и внешнем облике. Исторические описания сообщают, что острог стоял на левом берегу Шилки недалеко от устья Нерчи, однако конкретные координаты объекта в границах современной застройки установить затруднительно. За прошедшие три с половиной века ландшафт местности претерпел значительные изменения: русло реки могло сместиться, берега — размыться, а территория острога многократно перепахивалась и застраивалась позднее. После переноса города Нерчинска (в 1812 г.) старое место оказалось на окраине села, и традиционные археологические методы поиска (раскопки валов, остатков построек) не дали результатов — видимых свидетельств крепости не сохранилось. Всё это осложняет задачу локализации памятника. К настоящему времени вопрос точного местоположения первого острога оставался открытым, а в научной литературе упоминался лишь ориентировочно. Не менее сложной является задача восстановления архитектурного облика укрепления, учитывая скудность детальных описаний и полное отсутствие чертежей самого острога. Известно, что в крепости размещались типичные для пограничного пункта здания — дом воеводы, канцелярия, караульня, склады провианта и боеприпасов, а вне стен находились церкви и посадские строения. Однако ни один чертёж или план первого Нерчинского острога 1658–1689 гг. не дошёл до нас — имеются лишь более поздние планы начала XVIII века.

В ходе трёх предыдущих исследований, посвящённых локализации, визуальной реконструкции и анализу аналогов укреплений, были получены все необходимые исходные данные: с высокой степенью точности определены координаты первого острога, выполнена 3D-модель его планировки и фортификационных элементов [2]. На текущем этапе центральной задачей становится адаптация этих данных к изготовлению физической реплики с помощью

3D-печати. Таким образом, проблематика расширяется от поиска и моделирования к технической и конструктивной реализации печатной модели, предназначенной для демонстрации в музейной и образовательной среде.

Цель исследования — на основе полученных цифровых данных подготовить 3D-модель к физическому воплощению средствами FDM-печати.

В соответствии с целью решались следующие задачи:

- 1) обобщить результаты по локализации и реконструкции Нерчинского острога 1658 года;
- 2) провести параметрическую доработку модели с учётом требований печати;
- 3) выполнить оптимизацию под масштабирование и сегментацию модели для печати;
- 4) обосновать технические и экспозиционные характеристики будущего макета.

Новизна работы заключается в том, что она представляет собой первый опыт подготовки печатной 3D-модели исторического объекта Восточной Сибири на основе полной цифровой реконструкции. Научная и практическая значимость заключается в разработке алгоритма перехода от виртуального объекта к его материальному воплощению для музейных целей.

Методология исследования основана на последовательном переходе от историко-источниковедческой и картографической реконструкции к инженерно-технологической подготовке разборного 3D-печатного макета. В отличие от работ, ограниченных визуализацией, ключевым критерием выступает технологичность модели, понимаемая как возможность её изготовления методом FDM, сборки без потери геометрической точности, многократной разборки и безопасной транспортировки.

Исходной цифровой основой служит виртуальная 3D-модель Нерчинского острога, созданная на предыдущем этапе исследования. В ходе адаптации к печатному циклу модель приводится к единому масштабу и системе координат, после чего формируются два взаимосвязанных представления: «сборочная сцена», предназначенная для проверки композиции и взаимного положения элементов, и «производственная сцена», включающая набор самостоятельных деталей, подготовленных к печати. На данном этапе фиксируются неизменяемые параметры пространственной структуры, тогда как второстепенная детализация допускается к уточнению без нарушения общей конфигурации объекта.

Переход к физическому макету включает инженерную подготовку геометрии: устранение пересечений и non-manifold-ошибок, замыкание оболочек и унификацию поверхностей, обеспечивающих корректный слайсинг. Одновременно учитываются технологические ограничения FDM-печати, включая минимально допустимую толщину стен и кровель, а также исключение непечатаемых элементов при сохранении характерных морфологических признаков деревянного укрепления. Конструктивно хрупкие элементы либо утолщаются в пределах допустимого масштаба, либо выносятся в отдельные накладные детали.

Для обеспечения разборности и воспроизводимости макета применяется сегментация модели на печатные модули, выполняемая по естественным архитектурным границам (рис. 1а). Такой подход снижает визуальную заметность стыков и повышает ремонтпригодность конструкции. Точное взаимное позиционирование модулей обеспечивается за счёт трёхкомпонентных направляющих соединений с промежуточным вставным элементом, выполняющим функцию конструктивного «ключа». Использование отдельного соединительного элемента позволяет компенсировать погрешности FDM-печати, обеспечить повторяемость сборки и сохранить геометрическую стабильность макета при многократной разборке (рис. 1б).

Рис. 1. Подготовка цифровой 3D-модели к FDM-печати:

- а) сегментация модели на печатные модули;
 б) трёхкомпонентное направляющее соединение с промежуточным вставным элементом

После сегментации детали экспортируются в форматы STL/3MF и подвергаются слайсингу с подбором параметров, влияющих на точность и прочность макета. Ориентация элементов выбирается с учётом минимизации поддержек и сохранения фактуры фасадов. Для модулей одной функциональной группы применяется унификация профилей печати, повышающая точность стыков.

После печати выполняются постобработка и контроль качества, включающие проверку посадочных размеров, прямолинейности стен и корректности взаимного положения элементов. Сборка осуществляется по технологической последовательности — от периметра к внутренним постройкам.

В ходе исследования получен комплекс результатов, обеспечивающих переход от научно обоснованной виртуальной реконструкции первого Нерчинского острога к её материальному воплощению в виде разборного 3D-печатного макета.

Прежде всего сформирована и зафиксирована цифровая основа — виртуальная 3D-модель острога, созданная на предыдущем этапе исследования и включающая периметр укреплений, башенно-воротные узлы и типовой набор внутренних построек. В рамках настоящей работы данная модель приведена к печатному стандарту: выполнена унификация масштаба и системы координат, подготовлены «сборочная сцена» для визуальной проверки композиции и взаимного положения элементов и «производственная сцена», представляющая собой комплект самостоятельных печатных деталей. Это обеспечило воспроизводимость макета при уточнении отдельных элементов реконструкции без изменения базовой пространственной структуры.

Ключевым результатом стала адаптация геометрии под FDM-производство. Устранены дефекты, препятствующие корректному слайсингу (пересечения, non-manifold-участки, разрывы оболочек), обеспечена замкнутая и технологически корректная топология деталей. Одновременно внедрены ограничения, обусловленные особенностями аддитивного производства: задана минимально допустимая конструктивная толщина стен и кровель в выбранном масштабе, переработаны участки с потенциально непечатаемой геометрией. В результате модель сохранила основные морфологические признаки объекта (силуэт башен, пропорции ворот, характер периметра и ритм ограждений), приобретая при этом необходимую механическую устойчивость и технологичность (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид разборного 3D-печатного макета первого Нерчинского острога в масштабе 1:72

Сформирована модульная структура макета, ориентированная на разборность, транспортировку и ремонтпригодность. Сегментация выполнена по естественным архитектурным границам (углы стен, узлы примыкания башен, основания построек, стыки кровель), что снижает визуальную заметность швов и уменьшает риск разрушения деталей в конструктивно ослабленных зонах. Для обеспечения точной и повторяемой сборки разработаны трёхкомпонентные направляющие соединения с отдельным промежуточным вставным элементом. Использование такого соединительного «ключа» позволяет компенсировать погрешности FDM-печати за счёт технологических зазоров и обеспечивает стабильное взаимное позиционирование модулей.

Практическая реализуемость предложенного подхода подтверждается тем, что подготовленная модель соответствует ключевым критериям печатного макета: элементы ориентируются для печати с минимизацией поддержек, для деталей одной функциональной группы унифицируются профили печати, а контроль качества сборки основывается на измеряемых параметрах (посадка соединений, прямолинейность стен, совпадение узлов и визуальная читаемость архитектурных элементов). Тем самым полученный результат представляет собой

не только визуальную реконструкцию, но и технологически завершённый набор данных для изготовления физической реплики.

Полученный 3D-печатный макет следует рассматривать как материальную форму представления научно аргументированной реконструктивной гипотезы. Физическая сборка в масштабе 1:72 позволяет оперативно выявлять пространственные несоответствия (стыковка периметра, логика проходов, взаимное расположение ворот и построек) и тем самым усиливает контроль воспроизводимости по сравнению с одной лишь экранной визуализацией. Неизбежные допущения, связанные с неполнотой источников, фиксируются в документации к модели и могут уточняться по мере появления новых археологических или архивных данных. Практическая значимость результата проявляется в возможности использования макета в образовательных и музейно-выставочных форматах для популяризации истории освоения Забайкалья и демонстрации цифровых методов в гуманитарных исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII–XVIII вв. Владивосток. 1997. 459 с.
2. Беляев В.И. 3D-Моделирование Нерчинского острога XVII века // Наукосфера. 2025. № 6(1). С. 110–118. DOI 10.5281/zenodo.15622791.
3. Бородкин Л.И. От информации к знанию: исторический контекст // Историческая информатика. 2022. № 1 (39). С. 164–175. DOI 10.7256/2585-7797.2022.1.38024.
4. Забияко А.П. и др. Русские остроги на Амуре в XVII в.: место в истории и исторической памяти // Археология евразийских степей. 2023. № 6. С. 111–128. DOI 10.24852/2587-6112.2023.6.111.128.
5. Константинов А.В., Оленченко В.В. Археогеофизические исследования на территории Нерчинского острога в с. Михайловка Забайкальского края // Труды Забайкальского отделения РГО. 2019. Вып. 136. С. 49–57. URL: <https://geoelectriclab.com/storage/app/media/OlenchenkoPublication/zzor-go-2019-136-49-57.pdf> (дата обращения: 17.11.2025).
6. Крадин Н.П. Русское деревянное оборонительное зодчество. М.: Искусство, 1988. 192 с.
7. Лохов А.Ю., Ерёмин И.Е., Нацвин А.В. Историко-археологическое моделирование Албазинского острога периода второй осады. II // Вестник Брянского государственного университета. 2023. № 1. С. 110–118. DOI 10.22281/2413-9912-2023-07-01-110-118.
8. Лохов А.Ю., Трухин В.И., Зайцев И.В. Нерчинский острог 1689 года // Вестник лаборатории древних технологий. 2021. Т. 17. № 3. С. 18–27. DOI 10.21285/2415-8739-2021-4-119-131.
9. Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. СПб., 1882. 95 с.

Поступила в редакцию: 13.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Беляев В. И., 2026.